

TIL BIRLIKLARI ORQALI BAHO MUNOSABATINING IFODALANISHI: LINGVOPRAGMATIK TAHLIL

Bahriddinova Yulduz Sunnatillayevna

Navoiy davlat universiteti magistri

bahriddinovayulduz9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403142>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilidagi baho munosabatini ifodalovchi birliklarning xususiyatlari o'zbek so'zlashuv nutqi hamda badiiy–adabiy tili materiallari (O'.Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asari) asosida tahlili berilgan. Baho munosabatini ifodalovchi birliklarning gap tarkibida ifodalanishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: baho leksik-semantik, ijobiy munosabat, salbiy munosabat, frazemalar,

Hozirgi vaqtda dunyo juda tezlik bilan rivojlanmoqda, bu rivojlanishlar dunyo tillarining, jumladan ona tilimizning tadqiqotlar markaziga aylantirmoqda. Til - har bir millatning mavjudligi va har bir xalqning ma'naviy-madaniy yuksalishini harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Til serqirra mohiyatli murakkab tuzilishga ega lisoniy tuzilmadir.

Tilshunos olimlarining samarali mehnatlari tufayli o'zbek tilshunosligining turli bo'lim va tarmoqlari bo'yicha muhim tadqiqotlar yuzaga kelmoqda. O'zbek xalqi muamola madaniyatida ko'p qo'llanadigan jumlar ichida shundaylari bor, ular da o'zaro muomalaga kirishgan shaxslar bir-birlariga yaxshi tilaklar, yaxshi baholar bildiradilar. Bunday jumlar *duo qilish, biror munosabat bilan muborakbod etish, xayrlashish, salomlashish, ta'ziya bildirish*, xarakter-xususiyatlarni ochish kabi vaqtlarda aytiladi. Ularga xos bo'lgan umumiy xususiyat shundan iboratki, bunday jumlar semantik va shakliy jihatdan o'zbek tilida barqarorlashib, aksariyati nutqiy etiketga aylanib qolgan va ular da ijobiy istak mazmunini va bazilarida salbiy baho munosabatini ham ko'rishimiz mumkin.

Zamonaviy tilshunoslikda baho munosabatini tasniflanishda turli til sathlari fonetik, leksik morfologik, sintaktik va semantik, mantiqiy semantik jihatdan yondashilmoqda va tadqiq etilmoqda. Boshqa so'z bilan aytganda nutqda baho munosabati turli ko'rinishlarda uchrashi mumkin.

Fonetik usul. Bu usul bilan ifodalangan baho munosabatlarida ko'proq bir tovush orqali hayrat, ijobiylik va emotsionallik ifoda qilinadi. Buni O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" kitobidan olingan misollarda ko'rishimiz mumkin.

Bu gal elakning tapillashi ham susayib qoldi. Endi u sekinroq, og'irroq chayqala boshladi. Xuddi «jon bo-o-lam, jo-nim bo-o-lam» deyayotganday. Bu gapda bir tovushning cho'zib qo'llanishi gapdagi ta'sir kuchini oshirgan.

Sen-a? - Oqsoqol belkurakday kafti bilan tizzasiga urib, maza qilib kuldi. - Tomorqangni ustidan chug'urchuq uchib o'tishga qo'rqadi-ku, ziqna. Boshqa siring bor, aytaver! Bu gapda esa - a tovushi gapda so'roq ohangini hosil qilgan.

Bundan tashqari bir tovush bir nechta baho munosabatini ifodalashi mumkin.

Misol uchun quyidagi gapda "E" tovushi shaxsga murojaatni ifodalash uchun qo'llanilgan bo'lsa, keyingi gapda so'roq ma'nosini kuchaytirish uchun xizmat qilgan.

E, qilig'ing qurmasin! - Oyim sut to'la chelakni avaylab ko'tarib o'midan turdi. - Sigir jonivomiyam qo'rqitvording!

Duma, och! - degan ovoz keldi.

Oyim «kimde-e» deb ayvonga yugurdi.

Leksik usul. Baho munosabati leksik usulda ma'no kuchayishi, ijobiylik, salbiylik emotsionallik bilan ifodalanadi.

a) ijobiy baho mazmunini ifodalovchi birliklarda ko'pincha barakalla, ofarin, ajoyib, zur, a'lo darajada: barakalla bolam, ishlarin tahsinga loyiq, ofarin bugun senga a'lo baho

b) ba'zan tilak shaklidagi bo'laklar bilan, ya'ni Olloh, Yaratgan egam kabi so'zlardan foydalanib: Yomon ko'z, yomon hasadlar, ziyon-zahmatlardan O'zi asrasin;

Morfologik usul. Morfologik usul bilan ifodalangan baho munosabatlarining ham bir necha ko'rinishlar bor: Buyruq gaplar, undov gaplar, so'roq gaplar, darak gaplar. Har qanday gapni ham qay ma'noda qo'llanishi, qaysi vaziyatda ishlatilishi va qanday emotsia bilan aytilishiga ko'ra baho munosabatlari shakllanadi.

Baho birliklarini, tilak, suhbat, biror insonning xususiyat, xarakterini ochishda yoki xohish, iltijo, tashviq kabi mazmunni bildirib kelganligi bilan xarakterlanadi. Bu xil qurilmalar shaklan *buyruq gapga* o'xshasa ham, mazmuman buyruqni emas, istak-xohishini ifodalaydi. Kesimi buyruq maylidagi fe'llardan ifodalangan gaplar buyruq gap hisoblanadi. Demak, buyruq gaplarning til sathida darak, so'rok gaplardan farq qiladigan o'ziga xos modeli bor. Buyruq gapning modeli nutqda turli variantlarda namoyon bo'ladi: shaxs-son bo'yicha variantlari, tuzilishiga ko'ra variantlari (yig'iq, yoyiq) va boshqalar. Ba'zan buyruq gapning markaziy qismi – kesim bevosita ifodalanmasligi mumkin. U vaqtda bevosita ifodalanmagan buyruq maylidagi fe'ldan ifodalanishi lozim bo'lgan kesim nutq vaziyatidan anglashilib turadi. Masalan: Hamma darsga! Buyruq gaplar ham shakl va mazmun qarama-qarshiligi va birligidan iborat butunlikdir.

Undov gaplar salomlashish, xayrlashish, rag'batlantirish, mamnunlik, taskin, ajablanish kabi mazmunlarni ifodalaydi. Masalan: Salomat bo'ling! Ajoyib insonsiz! Ijobiy baho mazmunini ifodalovchi birliklarning ko'p qismini undov gaplar tashkil qiladi: Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin!

Sintaktik usul. Sintaktik usul bilan ifodalangan baho munosabatlari ko'proq frazemalarda, so'z birikmalarda aniq ko'rinadi. Baho mazmunini ifodalovchi birliklar barqaror so'z birikmasi, shuningdek, sodda yoki qo'shma gap shaklida reallashadi. Masalan:

Kolxoz bo'larmish degan gap chiqqanida Orifxo'ja boyning odamlari kechasi uyimizga bostirib kirgan. «Ichagingni boshingga salla qilib ketamiz», deb qo'rqitgan. Cholimning jussasi kichkina bo'lsayam, yuragi otning kallasidek edi. «Bir boshga bir o'lim, qo'lingdan kelganini qil», deb turavergan. (O'.Hoshimov "Ikki eshik orasi")

Mantiqiy semantik usul. O'zbek tilida baho munosabatining yuzaga chiqqishi mantiqiy kategoriya sifatida uch xil yo'l orqali ifodalanadi-morfalogik, leksik, kontekstual. O'zbek tilida morfologik usul bilan voqelikka ijobiy munosabat bildiriladi. Leksik ifodalanishda esa ijobiy munosabat ham, salbiy munosabat ham bildiriladi (chehra-, bashara-leksemalarida bo'lgani kabi). Kontekstual, situativ ifoda usulida odatda voqelikka salbiy munosabat bildiriladi. Ijobiy yoki salbiy munosabat bildirilmagan hollarga nisbatan betaraf baho semasi haqida gapiriladi. Leksemalarning asosiy qismi baho semasi jihatidan betaraf bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan tahlil va misollarga tayanib shuni xulosa qilish mumkinki, baho semasining o'zbek tilida ifodalashning rang-barang usul va vositalari mavjud. Bu esa tilimizning naqadar boyligini, imkoniyatlar kengligini, bir axborotning ifodalash bilan birga boshqa bir qo'shimcha axborotning ifodalashning imkoniyati mavjudligi bilan ajralib turadi. Baho munosabatining tilimizda keng ifodalanishi uning tasirchanligini yanada oshiradi va boyitadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nurmonov A. va boshqalar, “O‘zbek tilining mazmuniy sintaksisi”. Toshkent1992.
2. Qambarov G’. “Baho lisoniy va mantiqiy kategoriya sifatida” O‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Andijon,1995.
3. Qo‘ng‘urov R. Sub‘ektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari. Toshkent, 1980.
4. Hoshimov O’. Ikki eshik orasi- “Sharq”nashriyoti 2018.
5. Mahmudov N. - Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab...// O'zbek tili va adabiyoti.- Toshkent, 2012.